

HellasQCI

Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece

Deliverable D6.1

Dissemination, exploitation, and communication plan

Lead beneficiary(s): QUBITECH
Author(s): A. Askitopoulos, A. Psarianou, H. Papadopoulos, I. Papastamatiou, S. Tsintzos, G. Kanellos, G. Giannoulis, F. Setaki, A. Marousis, G. Nikolopoulos
Status – Version: Final
Date: April 30th, 2023
Dissemination Level: Public

Abstract: This document is the Initial Communication, Dissemination and Exploitation plan for the HellasQCI project. It aims to define the dissemination, communication, and exploitation strategy to be implemented by the consortium throughout the project lifecycle, provide detailed information about the planned activities of project partners, identify target audiences, and describe the communication channels to be used. The plan will be updated halfway through the project duration to incorporate new developments and fine tune the communication strategy and update the lists of planned events.

© Copyright by the HellasQCI Consortium

Document Revision History

Date	Issue	Author/Editor/Contributor	Summary of main changes
10/01/2023	0.1	A. Askitopoulos (QUBI)	Table of contents and Initial Draft
28/02/2023	0.2	A. Askitopoulos, (QUBI) A. Psarianou (GRNET), T.Kakavas (GRNET), I.Papastamatiou (GRNET), H. Papadopoulos (NCSR)	Communication and dissemination plan
24/04/2023	0.5	A. Askitopoulos, (QUBI), A. Psarianou (GRNET), T.Kakavas (GRNET), H. Papadopoulos (NCSR), G. Nikolopoulos (FORTH), E. Markatos (FORTH), G. Gardikis (SPACE HELLAS), F. Panagopoulou (MOTOR OIL)	Exploitation plan, tables for events
24/04/2023	0.6	H. Papadopoulos (NCSR)	Website description
26/04/2023	1	A. Askitopoulos (QUBI), S. Tsintzos (QUBI), H. Papadopoulos (NCSR), A. Psarianou (GRNET), I. Papastamatiou (GRNET), T. Kakavas (GRNET) G. Kanellos (NKUA), F. Setaki (COS), G. Nikolopoulos (FORTH), E. Markatos (FORTH) G. Giannoulis (ICCS), A. Marousis (NOA), G. Gardikis (SPACE HELLAS), F. Panagopoulou (MOTOR OIL)	Partners Media channel table and annexes
30/04/2023	1	I. Papastamatiou (GRNET), G. Nikolopoulos (FORTH), B. Evangelinou (GRNET), E. Athanasaki (GRNET)	Final review and quality check

Table of Contents

Document Revision History.....	2
List of Acronyms	5
Executive Summary	6
1. Introduction	7
1.1 Relation to the project	7
1.2 Document Structure	8
2. Dissemination and Communication Strategy.....	8
2.1 Use case communication and dissemination	10
2.2 Communication and Dissemination Objectives.....	11
2.2.1 Creating visibility for the project beyond project partners.....	11
2.2.2 Promote Understanding of the results and advances.....	11
2.2.3 Fostering Involvement and Community building around HellasQCI.....	11
2.3 Partners’ Roles.....	11
2.3.1 Keywords and messages.....	13
2.4 Target Audience database and stakeholders	14
2.5 Roadmap to achieve dissemination and communication objectives.....	15
3. Communication and Dissemination Tools and methods	16
3.1 Coherent Visual Identity.....	16
3.1.1 HellasQCI Logo	16
3.1.2 Presentation templates and Promotional material	17
3.2 HellasQCI Online Presence and identity.....	19
3.2.1 HellasQCI Website.....	19
3.2.1 Social media usage.....	24
3.2.2 Newsletters, press releases and periodicals.....	26
3.3 Participation in Scientific Conferences and events.....	27
3.3.1 Workshops.....	28
3.3.2 Liaisons with other EU projects and initiatives.....	28
3.3.3 Scientific Publications.....	28
3.3.4 Example of HellasQCI events, Kick off meeting 19-20/1/2023, Athens, Greece	29
3.4 Monitoring.....	29
4. Exploitation plan and Methodology	30
4.1 Project results with exploitation potential.....	30

4.1.1. Exploitable results.....	31
4.2 HellasQCI exploitable outcomes.....	31
4.3 Partners’ On-Line Media Channels for communication of exploitation outcomes	37
5. Conclusion.....	39
Annex A Participation in events.....	40
Annex B- HellasQCI project kick-off meeting report	41
Annex 1 – Full media publications covering kick off meeting.....	41
Annex 2 – Kick-off meeting agenda.....	41

List of Figures and Tables

Figure 1: Dissemination and Communication WP relative to other WPs.....	7
Figure 2: HellasQCI Logo	17
Figure 3: HellasQCI promotional materials.....	17
Figure 4: HellasQCI flyer	18
Figure 5: HellasQCI Website.....	19
Figure 6: HellasQCI Information about the project.....	20
Figure 7: Consortium, FAQ, and Media Kit pages	20
Figure 8: Public Deliverables, Publications/presentations, and training pages.....	21
Figure 9: HellasQCI Community pages	22
Figure 10: EuroQCI information, PETRUS, and Standardisation pages.....	23
Figure 11: Newsfeed, Press coverage, Newsletter and Events pages of Website	23
Figure 12: Snapshot of HellasQCI social media accounts	25
Figure 13: HellasQCI YouTube channel.....	26
Figure 14: Snapshots of publications in local media	27
Figure 15: HellasQCI kickoff meeting, title slide	29
Table 1: Communication Roadmap	15
Table 2: Project KPIs	29
Table 3: HellasQCI exploitable outcomes	32
Table 4: Partners online media channels.....	37
Table 5: Annex A Participation in Events	40

List of Acronyms

QCI	Quantum Communication Infrastructure
CSA	Coordination and support action
QKD	Quantum Key Distribution
WP	Work package
NatQCI	National QCI project
DCB	Dissemination and Communication Board
EuroQCI	European Quantum Communication infrastructure
PETRUS	EuroQCI coordination and support action
OGS	Optical ground station

Executive Summary

The HellasQCI project is part of the European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) initiative that aims to build a “secure quantum communication shield” to protect EU society and economy from cyber threats by anticipating the developments in cyber-security compromising technologies such as the development of quantum computing. HellasQCI main aims are to develop and deploy advanced quantum communications systems and networking technologies, demonstrate advanced use cases in different application scenarios, provide a holistic training environment for technical, research and end-users staff, collaborate with PETRUS CSA and other National QCI Proposals for building together the EuroQCI, establish the HellasQCI community from all relevant national stakeholders and align with the QKD security standards, certifications, and regulations. The ultimate goal of HellasQCI is to boost the national and European scientific and technological capabilities in quantum communication and cybersecurity.

This document outlines the strategy for the dissemination, exploitation, and communication activities of HellasQCI, setting the foundations of how these will be implemented throughout the project lifecycle in order to ensure successful and consistent communicative representation of the project nationally and at an EU level. The strategy will be crucial in creating a significant impact on the involved stakeholders and to lay the groundwork for the future exploitation of the Greek QCI infrastructure and the relevant quantum communication technologies developed within the framework of the project. To this end, the main exploitable outcomes of HellasQCI are identified and the potential stakeholders and potential exploitation paths are highlighted.

1. Introduction

HellasQCI is a European project, supported in part (50%) by the European Union under grant agreement No 1001091504. The project is also supported by the Greek Government through the Ministry of Digital Governance. HellasQCI is coordinated by GRNET S.A. – National Infrastructures for Research and Technology and consists of a 14-partner consortium.

The project will design and implement the first Greek national experimental quantum communication network in three major urban centers and make it interoperable with the space segment of the EuroQCI. The deployed networks will serve as the backbone of the Hellenic national quantum infrastructure on which a diverse range of use cases and pilot scenarios will be investigated in order to introduce ultra-secure encryption of sensitive data and communication, through the use of Quantum Key Distribution (QKD) technology, in the governmental, industrial and research sectors.

This deliverable is part of Task 6.1 “Dissemination and Communication strategy” of Work Package (WP) 6 “Communication, dissemination and exploitation” and also introduces the KPI’s related to the successful communication of the project. It presents the dissemination and communication plan, lists the initial target groups, and outlines the means of communication that have been defined so far, together with the goals and targets and their impact measurement. This plan will be refined throughout the project’s lifetime to reflect the best ways of moving forward, it is expected that some of the activities and events will be streamlined and finetuned in a subsequent version, as the network architecture is finetuned and the use case delivery timeline solidifies. An updated version of this document will be made available in M18 documenting any changes to the planning of the actions.

1.1 Relation to the project

Work Package 6 of the HellasQCI project is dedicated to the “Communication dissemination and Exploitation” activities of the consortium and its core objectives are a) to increase awareness about the project activities, outcomes and benefits , b) ensure the involvement of National stakeholders and create the HellasQCI community, c) support exploitation of the project results by allowing open access to selected HellasQCI tools and d) support standardization activities of the project results in European and

Figure 1: Dissemination and Communication WP relative to other WPs

international SDOs. Work package 6 is led by the National Center for Scientific Research Demokritos (NCSR) while 9 other members of the consortium participate in its activities. Deliverable 6.1 is associated

with task 6.1 (T6.1) of WP6 suitably named “Outreach, Communication and Exploitation plan” with 3 (GRNET, QUBITECH, NCSR) participants from the consortium.

1.2 Document Structure

The document is organized as follows:

- Section 1: Project introduction and Dissemination and Communication plan scope and purpose
- Section 2: The dissemination and communication objectives and strategy are discussed.
- Section 3: Dissemination and communication tools and methods
- Section 4: An outline of the types of exploitable outcomes and results pertaining to the project
- Section 5: Conclusions regarding the implementation of the plan and next steps

2. Dissemination and Communication Strategy

Dissemination is the process of targeted distribution of results and information about a project, its activities, directly to pre-identified stakeholders and interested communities with the aim of promoting and raising awareness of the project’s activities from which they could potentially benefit. A dissemination strategy plan is usually devised in the beginning of a project with the aim of maximizing visibility of the project’s activities and its value proposition throughout its entire time span, so that upon successful completion of the project, potential pathways for further exploitation of the results will be introduced.

The dissemination plan outlines the strategies and activities that HellasQCI project will undertake to communicate its findings and results to different stakeholders, including academics, policymakers, industry, and the general public. In the context of the project the purpose of the dissemination plan is to:

- Share the knowledge and insights gained from the project with relevant stakeholders, such as researchers, academics, industry practitioners, policymakers, governmental authorities, and end-users.
- Foster collaboration and partnerships with other researchers, institutions, and organizations in the field of quantum communication technologies and QKD systems.
- Promote the use and adoption of quantum communication technologies and QKD systems by demonstrating their benefits, effectiveness, and practical applications.
- Raise awareness and educate the public about the significance and potential of quantum communication technologies and QKD systems, as well as the broader field of quantum science and technology.
- Enhance the reputation and visibility of the project and its affiliated institution or organization by showcasing its contributions and achievements in the field of quantum communication technologies and QKD systems.

The project’s dissemination and communication strategy focus on supporting and promoting the development of the project’s activities, with the explicit aim of creating a consistent and stimulating narrative for the HELLASQCI project. In turn this narrative will also serve as a motivational guideline for the project participants and consortium members during scientific and promotional speeches, participating in workshops, exhibitions, and other communication events or when presenting the project activities.

To maximize the future commercial uptake of the infrastructure and technologies introduced and developed within the lifecycle of the project, activities targeting at novelty and knowledge diffusion, results demonstration, excellence spreading and novelty communication, mainly in Greece, but also within the EU and internationally, are the primary dissemination goals for the Project.

Therefore, the communication activities of the Project are carefully planned to ensure that the Project's advancements are widely spread to the intended Target Audiences (TAs) with appropriate mechanisms in a timely manner, and that TAs for the project's exploitation and market uptake are early engaged and actively informed of the various implementation phases and achievements of the consortium.

The dissemination activities of HellasQCI are planned to deliver to a wide range of recipients the technical objectives and scientific results of the project, to highlight and clearly describe the projected benefits of the applied technology in the coming years and provide ways to engage with the general audience and with specific stakeholders for the project partners. The communication and dissemination activities of the project will be performed by the consortium partners with planned actions organized under WP6 as well as by individual partners through their own channels of communication and dissemination by presenting the project's activities and results to their respective communities.

The main parts of the dissemination and communication strategy can be summarized as follows:

- Establish a cohesive visual identity for the entirety of the project and its activities to systematically be used by all consortium members when communicating their activities to target audiences.
- Systematic classification and identification of the different categories of target audiences and establishment of a dedicated targeted communication plan for each of them.
- Identify and set up the most appropriate channels for communication of all dissemination activities of the project
- Devise clear communication messages and narratives regarding the project activities and their contribution towards strengthening the cybersecurity landscape in Greece and its impact on the emerging European quantum communication networks.
- Engagement of partners and use of their own established communication channels to strengthen the message and reach wider audiences.
- Establishment of related KPI's to quantify and assess the outcomes of communication activities (number of conferences and workshops the work was presented, website visits, number of citations of publications)
- Interaction, finetuning and sharing of communication strategies with the overall EuroQCI community through the dedicated coordination action PETRUS, and further utilization of communication tools provided by the EU.

The main communication and dissemination methods that HellasQCI will utilize to execute the communication strategy are the following:

- Press Releases, by partners and centrally through consortium communication channels.

- Regular semi-annual newsletters delivered to the identified target audiences and further disseminated by consortium partners through their respective email lists and communication channels.
- Project online presence, project website and social media accounts.
- Project brochures, flyers, handbooks, and other branded consumables delivered during in person events.
- Participation in meetings and events of the Quantum flagship, other NatQCI projects, PETRUS CSA as well as activities of relevant clusters and other European projects.
- Participation in relevant workshops, exhibitions, and dissemination events.
- Public deliverables of the project activities made available through the project website.
- Thesis and public lectures in academic and research institutions

2.1 Use case communication and dissemination

The HellasQCI consortium consists of 12 partners¹ from Greece, representing the governmental, educational, industrial and SME sectors as well as 2 associated partners representing the national QCI efforts of two EU member states (Luxembourg and Ireland), covering a diverse range of stakeholders. The project aims to investigate 16 use-case scenarios, involving all three sectors, which will be implemented in different parts of the deployed QKD network. This indicates that a large audience could be reached with the participation of individual use-case contributors and the active engagement of project partners. We intend to harness this advantage in order to make communication and dissemination successful. The individual participants' contacts are a valuable asset in the means of communication.

With each action of communication on the individual success stories and project deliverables, individual members can initially promote their activity through their own channels and methods, (e.g., websites, social media pages, media contacts, events) significantly expanding the audience base reached. Individual communication activities then become global through the common communication channels of the project and piecewise construct a storyline and narrative for the overall project implementation. This approach is more effective to reach relevant audiences rather than communicating only in a centralized way. For instance, scientific communicators from specific technological sub-fields involved in the project are far more likely to interact and convey reports on targeted use cases, than react to a press release targeted towards a global audience. After individual stories are published, it can then be further reproduced on the HellasQCI website and social media platforms.

The advantages of this communication approach are:

- More effective (involvement)
- More targeted towards individual sector audiences (government, education, and industry)
- Creates a consistent narration for the project (create communication materials based on narratives rather than facts & data only)
- Credibility (always better if "others" talk about the project)
- More cooperation between project contributors (sharing best practices and amplifying each other's message)

¹ <https://hellasqci.eu/the-consortium/>

- Partners reveal only the parts of the success story and activity that they are comfortable with, safeguarding their own IP and exploitation interests.

2.2 Communication and Dissemination Objectives

As the HellasQCI project deals with the introduction into the public sphere of novel technological components and services, a custom-tailored dissemination plan is crucial in promoting the work and activities carried out within the framework of the project. The main objectives of the Dissemination strategy are threefold.

2.2.1 Creating visibility for the project beyond project partners.

It is crucial to timely introduce the project and its main objectives to the relevant target groups and make the effort known to potential stakeholders and interested parties at the national and European level, to raise interest and stimulate engagement for the future uptake and exploitation of the infrastructure and the technologies introduced by the project. Successful communication of the need to transition towards a new generation of quantum safe communications, especially considering the rapid growth of quantum computation, will enhance the interest of prospective future users of the developed infrastructure and increase the likelihood of further development of the key technological milestones introduced by the project, by fostering new collaborations with external partners.

2.2.2 Promote Understanding of the results and advances.

Although the concepts and technologies introduced by HellasQCI are at the forefront of scientific and technological development, its results could have wide ranging effects for end-users and other stakeholders. Therefore, it is necessary to make the potential end-users aware of the security advances and potential for growth introduced by the successful implementation of the project. Here it is important to highlight the upcoming eventual transition to quantum safe communication alternatives in the coming years. To this end a set of coherent key messages should be devised that highlight the motivational narrative of the project and disseminated towards the relevant target audiences.

2.2.3 Fostering Involvement and Community building around HellasQCI

HellasQCI aims to communicate the project results with a wide audience of targeted stakeholders, beyond just those participating in the consortium. To facilitate the cluster building envisioned by the project, communication actions will be custom-tailored to encompass the activities of identified potential stakeholders with the aim of involving them as potential partners in the HellasQCI community.

The roadmap to achieving these objectives is to:

- Identify and build a database of relevant stakeholders and target audiences.
- Devise key messages and narratives regarding the project.
- Use appropriate communication tools to amplify the project visibility.
- Create and distribute dissemination material and content to promote HellasQCI to interested stakeholders.

2.3 Partners' Roles

HellasQCI will aim to capitalize on the diversity and technological expertise of the consortium partners to amplify its communication messages and increase the reach of the messages of the communication material. HellasQCI partners therefore will have a key role in promoting and communicating their

individual activities in the framework of the project, especially in regard to the development and deployment of the use case activities and communicating the success stories, achievements, and results towards stakeholders, end users and the general public.

For the smooth implementation of the dissemination plan HellasQCI will set up a **dissemination and communication board (DCB)** to create awareness regarding the project. Each member of the consortium will be represented by a member in the board, and it will be led by the Dissemination and Communication Director which is the relevant Work Package leader (WP6). The board will oversee the communication and dissemination activities of the project and the interaction with the infrastructure stakeholders. The members of the board will be detailed in the live project handbook utilized by the project coordinator.

HellasQCI project partners will provide necessary information from their work to the WP6 leader for the website, and social media.

The work expected from partners consists of each of the board members taking responsibility for collecting information and input from their own organization. The communication and dissemination board will have the following tasks:

- Collecting the scientific articles published related to HellasQCI.
- Contributing to the content of the website and publicizing events and activities relevant to the project through their social media channels.
- Writing or helping with editing articles for the HellasQCI newsletter.
- Continuously updating the events list.
- Participating in and presenting the HELLASQCI project in events, conferences, forums, industrial events.
- Collecting feedback and pictures from events to be disseminated through the project official channels.

The partner specific roles to the dissemination and communication activities of the project are listed in the table below.

Table. Project partners and corresponding Dissemination and communication roles

HellasQCI partner	Full Partner Name	Dissemination and Communication Role
GRNET	GRNET S.A. – National Infrastructures for Research and Technology	Project coordinator, overseeing dissemination and communication activities
MinDig	Ministry of Digital Governance	Involved in the communication activities of the HellasQCI and EuroQCI and the support for the creation of the HellasQCI community
AUTH	Aristotle University of Thessaloniki	Communication of activities of the QCI network of Thessaloniki and of training activities
NKUA	National and Kapodistrian University of Athens	Communication of activities of the QCI network of Athens
NOA	National observatory of Athens	Communication of activities pertaining to Helmos Observatory

FORTH	Foundation of Research and Technology Hellas	Communication of activities of the QCI network of Heraklion
NCSR	National Centre for Scientific Research Demokritos	Communication, dissemination, and exploitation WP leader
COS	COSMOTE MOBILE TELECOMMUNICATIONS	Communication of relevant use case results
SPH	Space Hellas	Communication of relevant use case results
MOH	MOTOR OIL HELLAS	Communication of relevant use case results
ICCS	Institute of Communication and Computer Systems	Communication of relevant use case results and training activities
QUBI	QUBITECH	Compilation of communication, dissemination and exploitation plan and communication of results pertaining to use case 16

2.3.1 Keywords and messages

The dissemination and communication strategy needs to make use of specific and custom-tailored keywords and key messages regarding awareness raising. As HellasQCI results will be valued by a wide range of target audiences, the project will be communicated in a professional yet non-technical manner so as to reach anyone coming from a technical and non-technical background.

A series of **key messages** to be used consistently in dissemination and communication activities will be developed early on in order to:

- Provide clear understanding of the project’s vision: objectives, strategic relevance, and key facts.
- Ensure consistency across different communication channels.
- Increase awareness on how research and innovation can tackle emerging challenges and positively impact society.
- Communicate results, lessons learned and success stories.

On the other hand, **keywords** will also help to better identify the project when disseminated, attract stakeholders, and make it stand out from other projects. Keywords are descriptive and informational words of the project, that have the function of highlighting the project through these specific words to make it more visible.

The project has further been assigned the following keywords: *QKD, Quantum Key Distribution, Quantum Communications, quantum-safe cryptography, Interoperability, Standardization, EuroQCI, HellasQCI, PETRUS, NatQCI, QCI*

The project will promote through the visual aspects of the dissemination and communication tools and activities an **overall key message and narrative** representing the theme of the project. This overall message aims to eloquently summarize the project’s vision and importance. An initial version of this key message that fits the concept of HELLASQCI and reflects its overall value proposition is:

“Strengthen the resilience of critical infrastructure in the Greek territory against cyber threats”.

2.4 Target Audience database and stakeholders

The goal is to provide a clear definition of the dissemination and communication target groups relevant to HellasQCI. The accurate identification of the target groups is essential for the successful implementation of the project's communication and dissemination plan. The definition of the groups is based on the Dissemination and Communication Objectives as described in previous sections. The target groups need to be continually evaluated and updated during the project's lifetime. The target audiences can be classified as internal or external stakeholders. Internal Stakeholders are the partners and associated members of the consortium that are actively engaged with the project activities and partake in the communication and dissemination plan and activities.

The dissemination and exploitation strategy of the project focuses on the following external stakeholders target groups that are not directly involved in the project:

- **Scientific Community: Research Institutes and Universities.** Especially Physics, telecommunications, and Computer Science departments as well as Cybersecurity and quantum technology research groups.
- **Private Sector:** large industries that can be users and /or developers of the network in the future such as energy companies, finance institutions and telecommunications industries.
- **SMEs and Start-up ecosystem:** high tech start-ups, and SME's can be instrumental in securing the uptake and usability of the developed infrastructure by examining integration of their own technological prototypes and providing cybersecurity solutions for a range of different use case verticals depending on their individual expertise and business model.
- **Central Government and Governmental agencies:** Governmental sector and especially the National Security Authorities, are expected to be some of the early adopters of the developed infrastructure. The identification of specific organisations is beyond the scope of this document, while it is expected that this will be handled internally by the Ministry of digital governance that is an official partner of the project. HellasQCI already has the support of the Greek Ministries of Digital Governance and Defence, as well as, the National Intelligence Service (NIS-KETYAK), the Greek Army and the Hellenic Police.
- **EuroQCI and NatQCIs partnerships:** Cross-country collaboration opportunities can be fostered through interaction with the other national QCI consortia. Already HellasQCI has made 7 partnerships with Austria, Bulgaria, Poland, Malta, Cyprus and Luxembourg NatQCIs, two of which (Uni.LU coordinator of Lux4QCI project and WIT-SETU coordinator of IrelandQCI) are associated partners of the HellasQCI project, and bilaterally Uni.LU and WIT-SETU have GRNET, the HellasQCI coordinator, associated partner to their NatQCIs proposals, while streamlining of activities with the EuroQCI Coordination and Support Action (CSA) PETRUS can greatly assist in promoting the projects activities to European stakeholders.
- **Industry Alliances:** National level industry alliances, such as WinPhos, HPhos, photonics-gr and others, are of great interest as early adopters and technology integrators for the quantum networks.

Throughout the lifetime of the project a database of target audiences and potential stakeholders will be assembled and continuously updated, through enrolment channels that will be made available via the

project website and the newsletters. The database enrolment channels will be actively promoted through the project's communication channels as well as through the participation to in-person events (workshops, conferences, exhibitions).

2.5 Roadmap to achieve dissemination and communication objectives.

An essential part of a successful dissemination campaign is the effective dissemination of project results communicating important achievements and project milestones at the appropriate time and to specific stakeholders. During the project, generated knowledge key deliverables and milestones will be conveyed to the appropriate groups of interest in three consecutive phases:

- Phase 0: will aim to primarily deliver the main messages of the project, outline its objectives and partners, and deliver information regarding the initial round of activities to a comprehensive audience of stakeholders and to the general public. The main intention of this phase is to raise awareness about the project and stimulate stakeholders to become more engaged and follow the project's activities.
- Phase 1: will provide more detailed information on the project purposes, methods and outline the potential impacts by highlighting the use cases to be tested within the project.
- Phase 2: will provide the basis for communication for action, as the permanent quantum communication infrastructure is delivered, and final use cases are presented prompting the initiation of further scientific and potentially even commercial exploitation activities after the conclusion of the project.

The comprehensive communication roadmap is presented in Table 2 below:

Table 1: Communication Roadmap

Phase	Objectives	Activities
Phase 0: Awareness Phase M1- M12	<ul style="list-style-type: none"> ● Establish a Dissemination and Communication Plan & Strategy (M4) ● Exploitation Plan ● Data Management Plan ● Create initial awareness of the project within the Greek and European scientific community. ● Effectively communicate the project's concept, objectives, expected results and key message 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cohesive visual Identity: create logo, deliverable and presentation templates, roll up and banners for social media. ● Prepare and publish project website. ● Create social media platforms ● Press releases: publish press releases through targeted channels. ● Create a content strategy for handling of social media. ● Events: Participation in appropriate conferences, events, and workshops ● Delivery of project newsletters
Phase 1: Understanding phase	<ul style="list-style-type: none"> ● Demonstrate early results use cases and deployment of certain nodes of the infrastructure. ● Outline potential societal and economic impacts from the project use cases. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Update website with latest results and group activities according to key target audiences and stakeholders ● Marketing/Content strategy: share news and project updates through Social Media Channels (Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube)

M13- M24	<ul style="list-style-type: none"> Detailed information on the training activities of the project 	<ul style="list-style-type: none"> Publish scientific research papers. Press releases and newsletters with latest results. Attend events, conferences workshops, exhibitions. Videos: updates
Phase 2: Action phase M25-30	<ul style="list-style-type: none"> Maximize industry awareness on quantum communication technologies providing more the latest tangible results. Outline and communicate the more advanced technological results 	<ul style="list-style-type: none"> Update Website: with news, videos, public deliverables, and partial results Promote project results and publications on social media channels. Publish newsletter to registered parties and partners. Attending events, organizing final workshop. Press release: final press release after final review

3. Communication and Dissemination Tools and methods

To achieve the communication and dissemination objectives described in section 2 a number of tools need to be utilized for the efficient realization of the communication plan. These tools need to be handled and wielded in a systematic and collaborative fashion, each amplifying and synergistically contributing to the overall objectives of the communication strategy.

3.1 Coherent Visual Identity

An easily discernible, clear, and cohesive visual identity is one of the key ingredients in conveying a strong, consistent, and unique image of HellasQCI, increasing the ability to communicate our mission, objectives, and achievements. Such a visual identity connects all of the project partners together and makes the project more recognizable and understandable by the wider public. Such an image is intended to be used across the different communication platforms and dissemination tools. It is of high importance to have a coherent visual identity for any and all communication opportunities and events to make the project easily identifiable and easily distinguishable from other (EuroQCI) projects and activities.

3.1.1 HellasQCI Logo

The HellasQCI logo was timely designed by partners from NCSR, with the support of GRNET, before the project kick off meeting in January. It features the letters HQCI in blue and light blue while the Q is made up of strands of optical fibres. It is designed to be simple, clear, and relatable to the project. The final logo was chosen from a pool of 4 qualifying logos, from more than 30 initial designs, via an online poll conducted amongst consortium partners.

Figure 2: HellasQCI Logo

3.1.2 Presentation templates and Promotional material

For the needs of the project kick off meeting two distinct presentation templates were designed and given to project participants which are to be utilized for the intra-project presentation needs, during meetings workshops and reviews. Partners are encouraged to utilize the templates also when presenting project related activities in conferences lectures and workshops. Additionally, a project deliverable template has been designed to maintain a coherent visual appearance for all the project's deliverables and reports.

Regarding the kick-off meeting, four different banner rollups were designed and created by partners from GRNET that were used to enhance the project's visual identity during the kick-off activities. These will be made available to project partners for short term use in their own dissemination activities and events after coordination with the project organizer (GRNET). A number of other promotional materials like Agenda's and pens were also designed and distributed during the kick-off meeting (Fig. 3).

The outline of fair usage of the project's promotional material will be included in a separate "Brand book" which will define the appropriate usage of all promotional materials, including the project Logo, by the consortium in their own dissemination activities.

Figure 3: HellasQCI promotional materials

3.1.2.1 ScyLight Conference

Project partners GRNET, NCSR, FORTH and QUBI support the [6th annual ScyLight](#) conference that will take place in Athens, Greece from 15th to 17th of May and in Kalavryta, Greece on the 17th of May for the Quantum Internet Workshop. HellasQCI project supports officially the conference that is co-hosted by the Ministry of Digital Governance, General Secretariat of Telecommunications and Post and the European

Space Agency. For the promotion of the activities of HellasQCI in the event, a flyer (Fig. 4) was designed and produced by NCSR-D, with the support of GRNET, outlining the main objectives and aims, the partners of the project and the high-level illustrative representation of the infrastructure architecture.

Figure 4: HellasQCI flyer

3.2 HellasQCI Online Presence and identity

3.2.1 HellasQCI Website

A project's website is one of the main communication and dissemination tools and has a central role not only in the effective dissemination of the activities of the project but also as a central lookup node for the projects and consortium's identity. A user-friendly versatile website for the project is planned to be set up in the early stages of the project, prior to M6. It will serve as a central node of the online presence linking all online communication actions and tools. Moreover, it is envisioned that it will enable the accessibility of all open access tools and publications of the project through an online repository providing easy access to all publicly available data. The website will be maintained by NCSR-D while all partners are expected to contribute to the content. The consortium partners are encouraged to distribute information about HellasQCI and their involvement on their own websites. Moreover, the website will serve as a central hub for all communication materials such as flyers and press releases and will link to the social media accounts of the project. Two domains were reserved for the website: HellasQCI.gr and HellasQCI.eu.

The project website will feature a subscription tool where interested parties will be able to subscribe to the activities of the project as well as the newsletter. It will be encouraged for subscribers to choose to be alerted to news from individual Work Packages. The opt-in for the newsletter and opportunity for subscription cancellation will comply with the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

The HellasQCI portal is a platform that aims to provide information and support to businesses, organizations, and individuals in Greece regarding the implementation of quantum communication infrastructure in Greece.

Overall, the HellasQCI portal provides a range of functionalities aimed at supporting businesses, organizations, and individuals in Greece with the latest advances in cybersecurity with quantum technologies, including information, directories, search tools, training courses, and news and events.

An overview of the main functionalities and pages of the portal follows.

- **Information about the project and its objectives:** The portal provides information on the project and its objectives as well as on the partners of the project. This information can be

Figure 5: HellasQCI Website

useful for businesses and organizations seeking to understand the role of the HellasQCI and how it intends to improve the communication infrastructure in Greece.

HELLASQCI
Greece strengthens the resilience of its critical infrastructure by leveraging quantum technologies

HellasQCI will implement three metropolitan communication networks in Athens, Thessaloniki and Heraklion Crete, utilizing, among others, Quantum Key Distribution (QKD), terrestrial optical fibre and satellite technologies.

The HellasQCI consortium involves key research institutes and universities of Greece, which are able to address the needs for an operational HellasQCI infrastructure.

HellasQCI plans to cooperate with other EU Member States in order to boost Europe's scientific and technological capabilities in cybersecurity and quantum technologies.

Figure 6: HellasQCI Information about the project

- **The consortium:** In this page the partners are listed. For each partner there is a logo, their name and link to their websites.
- **FAQs:** In this page a list of Frequently Asked Questions is available

Figure 7: Consortium, FAQ, and Media Kit pages

- **Media Kit Tab:** All the necessary dissemination materials are provided for download. The brand book is also providing instructions of fair use of the logo in all dissemination instances.
- **Training courses:** The project will offer training courses on QKD systems and cyber-security, which can be accessed by individuals or organizations. These courses can help to increase

knowledge and skills in the field of implementing quantum-based technologies to increase the security of telecom networks.

- **Project Deliverables:** Project deliverables are freely available to the public as well as to interested stakeholders and key policy and decision makers.
- **Publications:** Project presentations and publications will be available for downloading through a dedicated page on the website.

Figure 8: Public Deliverables, Publications/presentations, and training pages

HellasQCI Community

To promote the use of quantum communication technologies throughout Greece, HellasQCI aims to establish a community and ecosystem around its activities to foster and enhance the development of quantum communication technologies in Greece. It will involve national participants in the governmental, industrial, academic, start-up, and SME sectors as well as local stakeholders who use conventional telecommunications networks. Therefore, a relevant Tab in the portal has been set up to facilitate the creation of this community (registration form) and to inform the members of this community accordingly.

- **About the Community:** In this page the user can be informed about the aims of the HellasQCI Ecosystem

- **Community Repository:** In this page potential national stakeholders are able to register in the community

Figure 9: HellasQCI Community pages

EuroQCI

- **EuroQCI Overview Tab:** In this Tab we will provide content that will concern the cooperation of HellasQCI and EuroQCI and will allow visitors of the portal to get informed about the EuroQCI activities. This Tab will serve as a gateway to EuroQCI activities.
- **PETRUS:** HellasQCI will compile testing and verification results from the National QCI network and share them with EuroQCI CSA PETRUS and provide a list of best practices.
- **HellasQCI Standardisation Tab:** HellasQCI will design and implement a secure architecture to comply with EU and international QKD standards and join standardisation initiatives relevant to EuroQCI developments.

Figure 10: EuroQCI information, PETRUS, and Standardisation pages

- **News and events:** The portal provides news and information on upcoming events related to project activities in Greece, including conferences, seminars, and workshops. This information can be useful for individuals and organizations seeking to stay up to date on the latest developments in the field.
- **Newsfeed:** In this page the user can be informed about the latest news of the project.
- **HellasQCI in the press:** The user can see in this page what the press published about HellasQCI.
- **Newsletters:** The latest Newsletters will be uploaded in this page.

Figure 11: Newsfeed, Press coverage, Newsletter and Events pages of Website

- **Events:** In this page users can be informed about the future Events

- **Contact:** The contact button directs the user to a page where they can communicate with one of the available methods: postal address, email, phone and can subscribe to receive newsletters and send a message through the available form.

Even though the website was initially scheduled to be operational by M6, due to the participation of HellasQCI project partners in high-level and significant Quantum conferences and national and European events, for boosting the dissemination and interacting with other EuroQCI projects and the PETRUS CSA, it was imperative to design, develop and make operational the HellasQCI website earlier. HellasQCI has succeeded on this, and the relevant partners have made it available and fully operational from M4.

3.2.1 Social media usage

Social networking tools and social media are increasingly becoming an invaluable tool in the communication of developments in science and technology. They are used to increase the visibility of scientific achievements and stimulate interest for new technologies amplifying their impact. Popular social media platforms that allow bidirectional communication between the audience and project participants have thus become an important tool for dissemination and communication for research projects and scientific consortia. For the purposes of the project's communication activities HellasQCI accounts were created on Twitter, LinkedIn, and Facebook from the first month of the project in anticipation of the project's kick off meeting. The accounts are maintained and updated by NCSR D with contributions from participants of WP6. The social media accounts emphasize and strengthen the visual identity of the project by employing a cohesive visual identity based on the project's logo. The handling and updating of the content of the social media accounts are managed centrally by the WP6 leader with input from the rest of the partners participating in the WP and especially from the coordinating partner (GRNET).

A process has been devised whereas suitable content to be uploaded on the social media accounts is suggested through the project's messaging board on Microsoft teams, is evaluated for quality and suitability and whether it contains any sort of non-public and/or proprietary information regarding the project and is subsequently ported to the social media accounts. For general posts regarding the totality of the project and not a specific demonstration or use case of a single partner, the partner organizations accounts are tagged to maximize visibility and stimulate engagement and content sharing by the project's partners. The content will also be accompanied by the appropriate hashtags of the project like the official hashtag created: **#HellasQCI** to make the posts indexable and assist in establishing the project identity.

To facilitate access to the project's content all social media accounts will be linked also to the central project website and vice versa. Furthermore, all digital and printed promotional materials like flyers and newsletters should mention the project's social media channels.

The social media strategy is centred on four steps: **collect, share, engage and measure**. For the collection part all partners have the responsibility to collect and relay information regarding events, updates, milestones, and news that could be shared and disseminated. Everyone will be involved in engaging with the content through, sharing, linking, and commenting on the content. Ultimately the impact of the dissemination on social media will be assessed through the number of interactions with the content and the accounts and the target audiences reached to monitor the convergence to the project KPIs.

LinkedIn: (<https://www.linkedin.com/in/hellasqci/>), HELLASQCI will use the platform to disseminate the project’s background and objectives ambition and achievements to engage with professionals and experts in the field of quantum technologies, telecommunications, and cybersecurity. As LinkedIn has no character limit it is ideal to communicate photos, GIFs, videos, links, and press releases from the project and its partners relating to the project activities as well as to communicate project updates, press releases and newsletters.

Twitter: (@HellasQCI), is one of the most widely used platforms for communicating scientific results and interacting with the wider public. It is used to share short comments, make announcements that instantaneously reach a large audience and retweet relevant content and links to publications and press releases. It will be used also to engage with the communications of associated projects within the framework of the EuroQCI initiative as well as relevant technology standardization organizations and quantum technologies industry consortiums and the activities of the Quantum Flagship.

Facebook: (<https://www.facebook.com/hellasqci/>) will be used mostly to communicate stimulating narratives about the project to engage the wider public and foster an interest in the technologies and scientific concepts developed and utilized within the project in younger generations.

Figure 12: Snapshot of HellasQCI social media accounts

Dissemination and communication board members are encouraged to engage with the social media posts by liking, sharing, or commenting from their company/institutional accounts in order to amplify and relay the information to their own audiences.

Videos and YouTube (@HellasQCI): Throughout the duration of the project, it is expected that a number of videos – related to the project’s activities will be created, featuring interviews of project participants, mainstream media coverage as well as lectures and talks about the project progress, ambition, and potential impact. Additionally, it is expected that technical videos about the implementation of the project will be produced during the project life cycle. These videos will be collected and uploaded to the dedicated YouTube channel of HellasQCI that was created and is maintained by partners from GRNET. The dissemination and communication board members will collect videos related to the project and forward them through the use of the projects dedicated management tool, Microsoft teams, to be uploaded to the channel. The uploaded videos should then be disseminated and linked through the rest of the social media tools (Twitter, LinkedIn, Facebook) and the website of the project.

Figure 13: HellasQCI YouTube channel

3.2.2 Newsletters, press releases and periodicals

To directly reach target audiences that have explicitly expressed an interest in being informed about the project activities and progress, 5 newsletters are planned to be created and disseminated during the project lifespan in regular intervals. The newsletters are to be sent every 6 months, thus covering the entirety of the project's duration. The content of the newsletter will feature news and views about the projects from all of the participating organizations, detailing their relation to the overall concept of the project their activities within and their ambition and vision for the deployed infrastructure. Depending on the project phase, emphasis will be given to the relevant activities and milestones of each iteration. The newsletter will be provided with content, edited, and published with the help of the dissemination and communication board. Each member is encouraged to come up with a proposal on a topic, event, update, milestone that is relevant to the project and present it to the group. The timely assembly and delivery for the newsletters will be handled by participants of T6.1, namely NCSR (2), QUBI (2) and GRNET (1) and will be designed to be consistent with the overall visual identity of the project. For the development and dissemination of the project newsletter as well as any relevant promotion campaigns an online promotion platform ([moosend](#)) will be used to preserve the visual consistency throughout the project's duration.

Press-releases: Press-releases are one of the most efficient dissemination tools that highlight the project’s achievements and milestones including key project events. They are produced to boost awareness of the for specific Milestones achieved and to highlight the role of different partners with regards to the different activities and achievements of the project. An official [press release](#) about the project objectives and goals was issued in M1 by the project coordinator GRNET in English and in Greek languages, under the supervision of the Ministry of Digital Governance. The press release, that was linked to the HellasQCI kick-off meeting in January 2023 was published in 55 local media. A subsequent [press release](#) was made for the participation of a delegation from HellasQCI to the kick off meeting of IrelandQCI. Additionally, the project partners are encouraged to prepare and publish through their own dissemination channels press releases about the project and their role and activities together with their ambition and vision for the future use of the project’s deployed infrastructure and results. The content of each press release is subject to final approval by the WP leaders before publication.

Figure 14: Snapshots of publications in local media

Coverage in Periodicals: The project aims to stimulate coverage of its activities in local news providers, periodicals and newspapers that will further amplify the key messages regarding the vision, activities, and potential impact of the effort. Already, a number of publications have appeared in local news media outlining the project its vision and its participants. Even prior to the commencement of the project, a prominent Greek periodical (NetWeek) [featured](#) in-depth interviews about the project and its aims with the General Secretary of Telecommunications and Post Dr. Athanastios Staveris, the CEO of GRNET Dr. Aris Sotiropoulos, the Prof. Dimitris Sivridis of NKUA and the Director of R&D of Space Hellas, Mr. Georgios Gardikis. The DCB will monitor and track all relevant articles dedicated to the activities of the consortium while a selection of these will be reproduced through the social media channels of the project.

3.3 Participation in Scientific Conferences and events

A prolific way to enhance engagement with the project from potential stakeholders and target audiences is to actively participate in relevant events, thematic panels, workshops, conferences, poster presentations, specialized exhibitions, and demonstrations. All partners are encouraged to participate in such events to enhance the visibility of the project and its activities, establish collaborations, showcase the project achievements, liaise, and interact with identified stakeholders. During these events, partners will circulate prepared dissemination material (e.g., brochures, leaflets etc.) to fellow participants.

Project partners will actively contribute to identifying external events of interest to the consortium. Dissemination and communication board members oversee the updating of the list of the local events that their organization has participated. The list of events that project members have participated will be available in the project’s online repository available through Microsoft teams as a live document, where participants should update their relevant contributions in a timely manner for quality control monitoring

and reporting of the project's dissemination activities. An indicative list of events is available at the end of this report as *ANNEX A*.

3.3.1 Workshops

Within the framework of the project 2 local workshops are planned to be realized, with the aim of more personally engaging local stakeholders and providing with a venue for new synergies and collaborations to be developed for the further exploitation of the deployed infrastructure, at a later stage. The 2 workshops are initially planned to take place around the halfway of the project (M15) and shortly before the end of the project (M28). The organization and details of the workshops agenda and participants and coordinators will be further defined by the DCB by M6.

3.3.2. Liaisons with other EU projects and initiatives

The project aims at establishing synergies and coordination with similar EU projects on Quantum Communication. HellasQCI will communicate and interact with the European Initiative on Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) through the dedicated CSA project PETRUS in order to streamline communication, standardization and training activities when possible and to enhance coordination and transfer of knowledge and best practices between NatQCI projects. Moreover, project partners will seek to establish synergies on topics of joint interest with other national QCI consortia and their partners. Additionally, project partners will pursue to become engaged in the activities and events of the Quantum Flagship community as well in the ones of the quantum technologies clusters such as the Quantum Industry Consortium (QuIC) and the Quantum Business Network (QBN) to promote the project's activities and exchange best practices to further streamline the project's activities.

3.3.3 Scientific Publications

HELLASQCI will use scientific publications to reach out to the broader science community to inform about the scientific advancements of the project. This will be achieved through publications in scientific journals and conferences relevant to the research activities targeting the scientific communities in the scope of HELLASQCI. Reporting and updating of the scientific publications throughout the duration of the project will be done using a live document residing in the coordinator's repository. This will be done by the communication representative of each consortium partner.

3.3.4 Example of HellasQCI events, Kick off meeting 19-20/1/2023, Athens, Greece

On January 19-20th 2023, the HellasQCI project kick-off meeting took place, marking the beginning of the implementation for this very important project for Greece. The full report on the meeting, the agenda and the related media coverage and publications of the event can be found in Annex B

Figure 15: HellasQCI kickoff meeting, title slide

3.4 Monitoring

It is crucially important for the HELLASQCI consortium to monitor the impact generated by the dissemination and communication actions and tools. The preliminary KPIs regarding the Dissemination activities (DKPIs) were defined in the project proposal and can be found below in Table I. Considering that some of these KPIs are anticipated to be reached early on in the project's lifetime (e.g. the number of press releases to traditional media have already been reached), they will be further refined and upgraded as the project progresses, and additional targets will be added as appropriate by the DCB. An updated list of KPIs will be made available in the updated version of this report in M18.

Table 2: Project KPIs

KPI	KPI title	(M1-18)	(M19-30)	Overall
DKPI 1	Number of events attended representing the project	1	1	2
DKPI 2	Presence at relevant conferences	2	2	4
DKPI 3	Number of people informed about HellasQCI use cases through dissemination events	100	300	400
DKPI 4	Number of articles published (including Open Access journals & conferences)	1	1	2
DKPI 5	Number of publications on EC channels (Cordis and others)	1	1	2
DKPI 6	Number of press releases delivered to traditional media	3	3	6

DKPI 7	Number of unique visitors to the website (based on Google Analytics)	300	700	1000
DKPI 8	Social media followers (LinkedIn and Twitter)	100	200	300

All online outreach activities will be monitored on an ongoing basis with adjustments made as required.

The Dissemination & Communication activities log of consortium partners, is a “live” document, where partners identify events of interest for the whole consortium, and at the same time record their activities. The spreadsheet resides in the private repository of the project. For the monitoring and collection of statistics and analytics related to the project website the privacy preserving tool, [matomo](#), will be used.

4. Exploitation plan and Methodology

This Section is devoted to analysing and outlining the methodology followed to define the exploitation strategy of the project. First the potential types of exploitable outcomes are defined and classified accordingly. A distinct methodology is then introduced to outline the individual exploitation opportunities for the different types of exploitable outcomes, as well as their respective implementation challenges. The objective is to identify the more mature exploitable outcomes and assets, and to support a business case development for their exploitation beyond the project’s lifetime.

4.1 Project results with exploitation potential

HellasQCI consortium is composed of members from Academia and public research centers to public bodies and companies and industrial and SME members. Depending on the individual partner’s expertise and area of interest, the exploitation strategy and plan can vary widely. Customarily Universities and Research Centers are more inclined to pursue exploitation activities related to harnessing exploratory scientific results, while commercial partners are more likely to be interested in the exploitation of products with potential for commercialization, as well as for developing solutions that offer competitive advantages. We can categorize the main types of exploitable outcomes as follows:

Research achievements: These include the publication of novel scientific results, the formulation of IPRs, the development of prototypes. These can be produced by all partners.

Start-Up companies: Based on a specific research achievement or prototype a startup company can be established to foster the development and eventual commercialization. This is usually an exploitation avenue for research centers and Universities.

Product development: Based on the R’n’D activities performed within the context of the project commercial companies, industries and SMEs have the potential to develop products, enhance existing products with additional features that give them a competitive edge, or raise the technology readiness level (TRL) level of a prototype.

Business development: Commercial and SME partners can enhance existing processes and services through and even develop entirely new ones, based on the insights and know-how gained by participating in the project’s activities.

Standardization: Partners that become actively involved in regulatory and standardization aspects within the framework of the project, can promote relevant results from the project and provide technical contributions to appropriate standards bodies. This actively supports the commercialization of the project's results and is usually undertaken by academic partners.

4.1.1. Exploitable results

HellasQCI results can be classified in the following categories:

- **Use cases** – HellasQCI involves a profound number (16) of individual use cases and demonstrations. These have been designed to test novel quantum communications applications and technologies leveraging of the deployed infrastructure. The use cases range from Proof-of-Concept demonstrations to full scale solutions that address specific needs in the technological domains of cybersecurity, quantum technologies and quantum communications.
- **Validation results** – are intended to validate the operation of products designed to make use of the QCI. These activities aim at increasing the TRL of the associated products bringing them closer to the market.
- **Prototypes** – are products (hardware and software) that have been designed and developed or upgraded and enhanced within the context of the project. Prototypes can be developed by commercial companies and SMEs or by academic and public research centers.
- **Standardization and publications** – these are not directly exploitable results but provide the basis for future development of prototypes by the involved parties.
- **Wider Results** – activities/tools aiming at enhancing processes/services related to the introduction/deployment of the project results (e.g., studies, know-how, knowledge transfer).
- **HellasQCI networks** – The main result of the project is the development and deployment of the HellasQCI networks that will form the backbone of the Quantum Communication Infrastructure of Greece on which future quantum communication technologies will be deployed. This constitutes the main exploitable outcome of the project that will be leveraged for encrypting sensitive communication channels within Greece, mainly for the Governmental and the Industrial sectors, as well as with national and EU partners after phase 2 of the project.

4.2 HellasQCI exploitable outcomes

The following table lists the main exploitable outcomes of the project that have been identified so far. Depending on the maturity of the individual use case scenarios and developed solutions, additional exploitable outcomes are expected to be formulated within the project's duration. As previously mentioned, the main exploitable result of the project is the deployment of the National quantum communication infrastructure backbone that will be deployed in three metropolitan centers. The architecture of the HellasQCI network is unique in the sense that it includes 3 National Optical Ground Stations that will be connected to the closest metropolitan network, allowing extensive testing of Sat-QKD connectivity and functionalities, when Eagle-1 will be operational. The developed networks will be leveraged by the relevant organizations (GRNET and MinDig) for encryption of sensitive communication channels and secure interconnection of governmental services. Upon the end of the project the usage of the networks for external users, primarily research organizations but also industrial organizations, will be evaluated by GRNET and MinDig based on the requirements of interested stakeholders to promote the growth of quantum communication technologies and products that make use of the deployed

infrastructure. Finally, all partners are expected to benefit greatly from the expertise gained through the training sessions and the hands-on interaction with the QCI as part of their respective use cases. A preliminary SWOT analysis for the exploitable outcomes of the project is presented in the table below.

Table 3: HellasQCI exploitable outcomes

HellasQCI Results	Partners	TRL (M01-M30)	Type of Exploitation after project end	SWOT analysis: Strengths, Weakness, Opportunities, Threats	Exploitation potential	Target market/users
Quantum Communication infrastructure	GRNET, MinDig	1-9	Operational backbone of quantum-safe communication, for National and European security purposes, as well as for public-safety, health applications and critical infrastructures	A SWOT analysis will be conducted based on the outcomes of the use cases that will be implemented within the framework of the project.	Very High: First quantum encrypted communication infrastructure in Greece	Governmental organizations, National Security Authorities, Research centers, Industrial organisations – including the SMEs, Quantum technology developers
QKD and PUFs	FORTH, NKUA	3-6	Integration of PUFs in QKD systems for authentication purposes	A SWOT analysis will be conducted based on the outcomes of the use case implementation	High: Alternative solutions involve PQC and are not information-theoretically secure	QKD-system developers and vendors
Monitoring and Management enablers for QCI	SPH	1-6	Added-value service over commercial QCI infrastructures	A SWOT analysis will be conducted based on the outcomes of the use case implementation	High: First Greek product of its type	QKD infrastructure operators
Quantum encrypted communication application	QUBI	4-7	Development of applications for QCI	S: Un-hackable communication application, W: requires hardwired connection to QCI, O: Need for	High: Straightforward system to ensure sensitive communication	QKD infrastructure users

				quantum safe communications increases, T : uptake of the QCI usage stalls	n between remote users	
Quantum Cloud Data Centers	COSM, ICCS	4-6	Use Case Deployment	S : Best in-class security, enhance intra data-centre PLS (Physical Layer Security), increase post-processing throughput W : High cost and more complex setup O : Market first on quantum-enabled datacentres network, current products target intra-dc and metro T : PQC (Post Quantum Cryptography) as a competitor technology is well integrated in the roadmaps of prevalent standards such as NIST, which enjoy broad adoption by security experts	High: Secure interconnections inside Data Centers is mandated by the nature of the business	Technology Providers, Datacentre Operators & Integrators
QKD 5G Backhaul	COSM, ICCS, NKUA	4-6	Use Case Deployment	S : Targeting full-duplex coexistence optimized use of fibre resources can be achieved making the integration of QKD competitive. W : SFP transceivers with high sensitivity thresholds may	High: Due to the densified, often in zero-trust environments, public and shared infrastructure 5G NR access network deployments, security is a must.	Technology Providers, Metro, Optical Telecommunication Providers, Mobile Operators

				<p>lead to noise count rates that prohibit the key distillation, O: Due to 5G RAN densified and distributed architecture security becomes integral part of the deployment, that can be addressed by QKD, T: Quantum Resistant Algorithms (QRAs) are proposed as an alternative method by vendors that invest highly in this direction.</p>		
QKD FTTH	COSM, ICCS, NKUA	3-5	Use Case Deployment	<p>S: Un-hackable communication, offered by the telecommunications infrastructure to end-users, transparently to the capabilities of the resident equipment/systems/services, W: The integration of QKD link through the shared fibre infrastructure devoted for FTTH services may be limited due to noise photons linked with the intense classical light propagated over GPON</p>	Medium: Shoe-horned affordable QKD devices must be made available for the (more mass-market related) FTTH deployment	Telecommunications Providers, End-users

				<p>infrastructure and high transmission loss due to the multiple splitter stages, O: FTTH security at the optical layer is missing, R: The challenge of maximising fibre utilisation for data traffic against the need for dedicated QKD channel, as well as, the need for QKD integration in ONT (Optical Network Terminal) devices to minimise the number of CPEs that shall be necessary at the end-user premises</p>		
<p>Training Material in Cybersecurity and QKD related aspects</p>	FORTH	4-5	<p>Use in follow-up projects and similar training events. Use as a module in university curricula.</p>	<p>S: high quality training material dealing with state-of-the-art topics W: There may be similar courses online which implies duplication of efforts and non-uniform approaches across the EU. O: This field attracts increasing interest T: Startup cost to purchase the</p>	<p>High: The area of QKD and Quantum Computing in general has attracted significant interest in Europe in both academia and industry.</p>	<p>Users of the Infrastructure and users of quantum key distribution technologies in general. University students as well as public/private sector employees interested in this specialization.</p>

				equipment might be too high. Appropriate equipment availability may affect the practical part of the course.		
Interfaces with QKD Key Management System	NCSR D	3-6	Development of interfaces for QKD systems. Software: interface for key-management system to use PQC algorithms and cryptographic keys from QKD devices.	S: Secure Key management interface for QKD devices, W: limited adoption of commercial QKD systems so far, O: Need of secure key handling in QKD systems, T: limited deployment of QKD systems due to high costs	High: The integration of PQC algorithms with QKD systems will support the adoption of QKD systems in the existing telecom infrastructure	Telecom operators and users of QKD systems
Deployment of QKD systems in industrial setting	MOH	3-6	Development of know-how for the deployment of QKD systems to secure critical operations	S: Quantum readiness, W: high cost of commercial QKD systems, O: future proofing of critical infrastructure against future cyber threats, T: potential lack of QKD trained personnel	Medium: positioning of partner for deployment of intra company QKD network	Intra-company usage
OGS Terrestrial module	NOA, AUTH FORTH	3-5	OGS Terrestrial module will be used as a starting point for a fully operational OGS	S: Terrestrial part of the OGS in the framework of un-hackable communication, W: The integration of QKD link through the shared fibre infrastructure devoted for FTTH services and over	OGS as a part of first quantum encrypted communication network in Greece.	Government organizations, Research centers, Quantum technology developers.

				several kilometres (to equipment's limits), O : design of an OGS capable of operation in QKD channels, R : The challenge of tracking and collection acceptable amount of photons in order to operate reliable the QKD receivers.		
--	--	--	--	--	--	--

4.3 Partners' On-Line Media Channels for communication of exploitation outcomes

HellasQCI partners will share all official results and exploitation outcomes that are published on the official online project channels for the Hellenic community, via their official online media. Moreover, all partners will create an info page on their own websites and share all relevant project related news both on their websites and their social media. Hereafter follows a list of all partners' online channels and indicative latest related publicity, which will be updated regularly on the [live monitoring document](#).

Table 4: Partners online media channels

Online Media Channels / Partner	Facebook	LinkedIn	Twitter	Instagram	YouTube	Website/info page and initial publicity
GRNET (all project related announcements have been shared on GRNET online channels)	grnet.gr	grnet sa	grnet_gr	grnet.gr	grnet edyte	www.grnet.gr HellasQCI info page Related Press Releases on grnet website Reporter publicity
AUTH	https://www.facebook.com/Aristoteleio/	https://www.linkedin.com/school/aristotle-university-	https://twitter.com/Aristoteleio	https://www.instagram.com/auth_universit	N/A	https://www.auth.gr/en/

		of-thessaloniki-auth-/		y_Thessaloniki/		
NKUA	https://www.facebook.com/uoa.official	https://www.linkedin.com/school/nkua/	https://twitter.com/uoaofficial	https://www.instagram.com/nkua.gr/	https://www.youtube.com/@nkua	https://en.uoa.gr/
NOA	https://www.facebook.com/pages/National-Observatory-of-Athens/	https://www.linkedin.com/company/national-observatory-of-athens/	N/A	N/A	https://www.youtube.com/channel/UCoJhWyGmrTii_l8LlwhbO9A	https://www.noa.gr/
FORTH	FORTH.ITE	FORTH	FORTH_ITE	forth_ite	forth_ite	www.forth.gr
NCSR	https://www.facebook.com/pages/NCSR-Demokritos/311021049022821	https://www.linkedin.com/company/ncsr-demokritos/	https://twitter.com/NCSDemokritos	https://www.instagram.com/ncsr-demokritos/	https://www.youtube.com/channel/UCokquGFyZKAdXQLNL6NdgQ	central portal: https://www.demokritos.gr/ , via the IIT Newsletter (https://www.iit.demokritos.gr/newsletters/), and News in the IIT's site: www.iit.demokritos.gr/news-events/ , via the groups e-health and knowledge management unit site (https://ehealthunit.demokritos.eu/)
COS	www.facebook.com/cosmote/	https://www.linkedin.com/showcase/cosmote/	twitter.com/cosmote	https://www.instagram.com/cosmote_greece/	https://www.youtube.com/user/cosmote	www.cosmote.gr
SPH	/SpaceHellasOfficial	/company/space-hellas.s.a./	@SpaceHellas	N/A	N/A	www.space.gr

MOH	N/A	https://gr.linkedin.com/company/motor-oil-hellas	N/A	N/A	https://www.youtube.com/channel/UCTUYuKMVr0iyAi_sVQ57oWA	www.moh.gr
QUBI	N/A	q-ubitech	@Q_Ubit_Tech	N/A	N/A	q.ubitech.eu/Press release

5. Conclusion

HellasQCI is a key strategic project for the deployment of the backbone of the quantum communication infrastructure in Greece aimed at reinforcing the resilience of the Greek communication networks against cyberthreats. A coherent and holistic communication and dissemination approach is thus crucial in order to inform the general public, as well as relevant stakeholders of the advances that the project introduces.

This document describes the strategy and processes for the dissemination and communication of results and exploitable outcomes of the HellasQCI project. The main communication materials and channels were outlined, as well as the stakeholders and the database creation through the project portal. For a successful implementation of the dissemination and communication activities, engagement and effort from all project partners is required as outlined. This deliverable focuses on methodology, reporting measures and activities in WP6. Furthermore, it outlines the tools, activities and communication channels utilized to reach the relevant target audiences, and the measures to be undertaken to maximize the impact and awareness creation for the activities of the project.

The communication and dissemination activities based on the plan described herein will be monitored throughout the lifetime of the project, and the exploitable outcomes will be re-evaluated based on the implementation of the relevant use cases and the technological maturity of the results.

Annex A Participation in events.

Table 5: Annex A Participation in Events

Event Name	Partner (s)	Date	Location	Type of event	Audience	Participation type
HellasQCI Kick off meeting	All partners and HellasQCI supporters	19-20/1/2023	Athens	Project kick off meeting	60	Presentations by all project partners
EuroQCI kick off meeting in Brussels	GRNET, MinDig, NKUA	24/01/2023	Brussels, Belgium	Meeting	100	Presentation
9th ETSI IQC Quantum Safe Cryptography Event	NKUA	13-15/2/2023	Sophia Antipolis, France	Conference	200	Presentation
3rd Ubitech Innovation Days	QUBITECH	07/03/2023	Volos, Greece	Workshop	150	Presentation
CEN/CENELEC Joint Technical Committee JTC 22	NCSR D	09-10/03/2023	Berlin	Kick Off meeting	40	Participation and contribution
Celebrating The World Quantum Day	GRNET NCSR D ICSS	14/4/2023	Online	Conference	60	Presentation
IrelandQCI kick-off meeting	GRNET NOA	24-25/4/2023	Waterford, Ireland	Project kick off meeting	30	Presentation and chairing session
NOKIA Wavelengths 2023	GRNET NKUA	24-27/4/2023	Austria, Vienna	Conference	500	Presence and discussions
6th Annual ScyLight Conference Workshop - Quantum Internet	GRNET, NCSR D, QUBITECH, FORTH, ICSS, NOA	15-17/5/2023	Athens, Greece Helmos, Kalavryta, Greece	Conference and Workshop	250	Booth, Presentation Accepted abstract for Short Pitch
GEANT event TNC23	GRNET	5-7/6/2023	Albania, Tirana	Conference	700	Presentation

Annex B- HellasQCI project kick-off meeting report

Annex 1 – Full media publications covering kick off meeting.

Annex 2 – Kick-off meeting agenda

HellasQCI

Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece

HellasQCI project kick-off meeting report 19-20/1/2023, Athens, Greece

Lead beneficiary(s): GRNET
Author(s): Ilias Papastamatiou, Artemis Psarianou, Homer Papadopoulos
Date: March 13, 2023
Dissemination Level: Public

Abstract:

The HellasQCI project kick-off meeting took place in Athens, Greece at the Ministry of Digital Governance in January 2023. The project was officially launched by the political leadership of the Ministry highlighting Greece's commitment to the EuroQCI initiative. This report includes quotes by the Minister of State and Digital Governance and the Secretary General of Telecommunications and posts, minutes of the fruitful discussions that took place among the partners and the analysis of the multiple channel dissemination activities. Moreover, the report comprises a variety of on-line, video and press media editorials that were published and aired in the news (in total 55 pieces of media publications).

© Copyright by the HellasQCI Consortium

Table of Contents

1. Report Analysis	3
2. Kick-off Photo material	6
3. Kick-off Media publications	8
4. Annex 1 – Full media publications	10
5. Annex 2 – Kick-off agenda.....	10

1. Report Analysis

On January 19-20th 2023, the HellasQCI project kick-off meeting took place, marking the beginning of the implementation for this strategic project for Greece.

HellasQCI, as part of the EuroQCI initiative, is co-funded by the European Union under the Digital Europe Programme grant agreement No. 101091504.

The HellasQCI project aims to deploy advanced national QCI systems and networks in Greece. The advancement in technologies that will be achieved by the realisation of the HellasQCI initiative include:

- reinforcement of Scientific and Technological capabilities in cybersecurity,
- improvement of industrial competitiveness,
- strengthening European digital sovereignty

This project on behalf of Greece, together with other EU Member States, the CSA project PETRUS and the European Commission will achieve the co-creation of the EuroQCI.

The HellasQCI kick-off meeting was held at the premises of the Ministry of Digital Governance, Athens, Greece. Members from all of the fourteen (14) partners participated in the meeting, representing the Public Sector (Government, Military, National Intelligence Service and Law Enforcement), the Industry and SMEs (Energy, Telecoms and Cybersecurity sectors) and the Research domain (Research Institutions, Academy and Observatory ground Stations).

Moreover, there was a collaborative session with the Associated Partners (AP) SETU Waterford (WIT), the IrelandQCI project coordinator, and the University of Luxembourg (Uni.LU), the Lux4QCI project coordinator, to explore synergies between Greece's, Ireland's and Luxembourg's National QCI projects (NatQCIs).

The meeting was officially launched by the political leadership of the Ministry of Digital Governance, highlighting Greece's commitment to the EuroQCI initiative and the support to the HellasQCI project, followed by welcoming remarks by high level representatives from all the consortium partners.

The first part of the meeting was publicly open to all interested parties to attend either face to face, or via livestream through the GRNET DIAVLOS service. Approximately 60 representatives attended the meeting face to face, and 105 people attended the meeting via DIAVLOS web streaming service.

In the beginning of the meeting, **the Minister of State and Digital Governance, Kyriakos Pierrakakis**, addressed a welcome note to commence the kick-off project meeting. Within his message, the Minister highlighted: *"It is with great pleasure that HellasQCI project is officially launched. We are facing challenges around cybersecurity, challenges which are constantly increasing, and it is important for Greece to be able to enter into the map of new technologies such as Quantum technologies that can enable secure data transmission and protection of critical infrastructures"*.

The Secretary General of Telecommunications and posts at the Ministry of Digital Governance, Dr. Athanasios Staveris, at his welcoming speech stated: *"The Greek government has committed to support the development of a secure National telecommunication network. Quantum communication allows us to communicate and process information differently than the traditional technologies, because it is based on the laws of physics. HellasQCI, Greece's project for the development of national quantum infrastructure networks involving fourteen of the best research institutions and Industrial partners in Greece, was evaluated and found technically sound by the European Union. The next step is to further develop the network in cooperation with other EU Member States as part of the EuroQCI Initiative. Congratulations to the team which worked very hard to submit this proposal"*.

The **CEO of GRNET, Aristeidis Sotiropoulos**, at his opening remarks emphasised the expertise of GRNET that implemented in total 180 digital services and supports the Gov.gr portal that served 230 million transactions since it was launched. Dr Sotiropoulos also noticed that *"it is a great honor for GRNET, that the Ministry of Digital Governance has entrusted us with the role of the HellasQCI project coordinator, establishing the National Quantum Communication Infrastructure, and this day marks the beginning of the implementation phase and becoming part of EuroQCI. The project will enable the upgrade of the security communication networks at National and EU level. GRNET also holds a key role in all European projects relating to cloud and service infrastructures such as EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE and EuroHPC and we are proud to be at the forefront of implementing this new quantum network infrastructure"*.

The purpose of the meeting was to kick-start the project, introduce the team members, establish goals and expectations, and discuss actions for the next period, based on the project timelines and milestones.

During the meeting, all participants were introduced, as well as their respective roles within the project. This was followed by a discussion on the scope of the project and the goals that the project is aiming at. Moreover, a timeline for next actions was established for each phase of the project and identified milestones to track the project progress.

The discussion was very productive and helped to identify potential risks and challenges that might be encountered throughout the project and mitigation actions that might be needed. Technical knowledge concerning the implementation of the project and best practices were shared, including information about the:

- design of the quantum communication architecture, the use-cases and the QKD (quantum key distribution) technologies that will be used throughout the implementation phase, as well as the initial steps for the trainings,
- national QCI proposals from Ireland and Luxembourg, and their aim to build networks using QKD technology within the EuroQCI framework.

Additionally, a main topic for discussion was the importance of communication with the key National stakeholders who will need to be informed about our progress and get engaged through the HellasQCI community.

The kick-off meeting gained intense publicity, as a press release was published, and social media announcements were made prior, during and after the event at GRNET and HellasQCI channels. Press and TV Channel journalists attended the event.

Via multiple channel dissemination activities, a variety of on-line, video and press media editorials were published and aired in the news. At section three you can find the 55 media publications and the Alpha TV cover story about the HellasQCI Kick-off meeting at the [link](#).

Useful information about the HellasQCI project kick-off meeting and the project's objectives:

- DIAVLOS, GRNET's web streaming service recording or the high level welcome remarks: <https://diavlos.grnet.gr/room/611?eventid=13639>
- Meeting agenda and partners are available here : <https://bit.ly/3JkDcZ9>
- Videos from welcome remarks, in GR language:
 - Welcome key note speech for the HellasQCI kick-off project meeting, Minister of State and Digital Governance, Kyriakos Pierrakakis: <http://bit.ly/3xWJ8Au>
 - Keynote speech for the HellasQCI kick-off meeting, Secretary General of Telecommunications & Post - Ministry of Digital Governance, Dr. Athanasios Staveris: <http://bit.ly/3EKXBDz>
 - Keynote speech for the HellasQCI kick-off meeting, CEO, GRNET, Dr. Aris Sotiropoulos: <http://bit.ly/3J0NAEO>
 - List of videos on GRNET YouTube account of all Keynote speeches from the kick-off meeting : <https://bit.ly/3SA4tt3>
- Editorials are available in GR language only:
 - [Netweek editorial November 2022](#), by Journalist J.Rizopoulos
 - Press Release for the event Kick off <https://bit.ly/3Z9i0KC>
 - Press Release for the Project: <https://mindigital.gr/archives/4958>
 - List of Media Publications for HellasQCI Kick-off meeting: <https://bit.ly/3HCtUGs>
 - Alpha TV cover story about HellasQCI Kick-off: <https://bit.ly/3IBT5bM>

Other useful links and info:

- HellasQCI info page on GRNET website: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>
- [EuroQCI](#) info website page
- HellasQCI Social Media Channels: [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#)
- [HellasQCI portal \(Home - HellasQCI\)](#)

- Official project Hashtag: #HellasQCI
- Official kick-off meeting Hashtag: #HellasQCIkickoff2023
- GRNET Social Media Channels: [Facebook](#), [Twitter](#), [LinkedIn](#), [Instagram](#), [YouTube](#)

2. Kick-off Photo material

3. Kick-off Media publications

1. [Kathimerini– Money Review](#) HellasQCI: Εκκίνηση για το έργο αναβάθμισης ασφάλειας σε data και υποδομές
2. [Imerisia](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
3. [ALPHA TV](#) - "HellasQCI": Ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών
4. [SKAI TV](#) - Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας
5. [Iefimerida](#) - Πιερρακάκης: Ελλάδα και ΕΕ αναβαθμίζουν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας
6. [Capital](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
7. [Insider](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
8. [Liberal](#) - Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
9. [Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων \(ΑΠΕ-ΜΠΕ\)](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
10. [Indicator](#) - Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές της στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας
11. [Newsbeast](#) - Πιερρακάκης: Αναβαθμίζουμε τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ξεκινά το έργο HellasQCI
12. [Reporter](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών
13. [Businessdaily](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων
14. [The Daily Post](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
15. [ToManifesto](#) - Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια σε δεδομένα και κρίσιμες υποδομές-Ξεκινά το έργο "HellasQCI"
16. [EnergyMag](#) - HellasQCI: Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
17. [NewMoney](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
18. [Sofokleousin](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
19. [Fibernews](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

20. [Pentapostagma](#) - Πιερρακάκης: "Αναβαθμίζουμε τον τομέα της κυβερνοασφάλειας"
21. [Lykavitos](#) - Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας
22. [Powergame](#) - HellasQCI: Έργο που αναβαθμίζει την ασφάλεια των δεδομένων
23. [Epixeiro](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
24. [EMEA](#) - Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών ανήκει στην Ελλάδα
25. [Startupper](#) - HellasQCI: Το έργο που «θωρακίζει» την Ελλάδα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις
26. [Infocom](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
27. [BusinessNews](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
28. [Voria](#) - Πιερρακάκης: Αναβαθμίζονται έργα για την κυβερνοασφάλεια με το νέο έργο «HellasQCI»
29. [Rizopoulos Post](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
30. [Ελλάδα 24](#) - Ξεκινά το έργο "HellasQCI" - Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια σε δεδομένα και κρίσιμες υποδομές
31. [NOW – Net Over World](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
32. [Politic](#) - Πιερρακάκης: Αναβάθμιση στις υποδομές στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας
33. [ICTPlus](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
34. [ThessToday](#) - Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας
35. [Κοινή Γνώμη](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
36. [Koinoniki](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
37. [Agrinioreport](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
38. [5minutes](#) - Θωρακίζονται από χάκερ οι κρίσιμες υποδομές της χώρας – Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας
39. [FinUpNews](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων Υποδομών
40. [EptaNews](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

41. [Emvolos](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
42. [Mykonospost](#) - Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
43. [Techwar](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
44. [GOVnews](#) - Πιερρακάκης: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζουν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας
45. [Forin Σταματόπουλος](#) - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων
46. [MoveD](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
47. [The Times](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
48. [SEPE](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών
49. [CircoGreco](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
50. [OENET](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
51. [TyposThes](#) - Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό έργο «HellasQCI»
52. [Analitis](#) - Η Ελλάδα Αναβαθμίζει Την Ασφάλεια Των Ευαίσθητων Δεδομένων Και Των Κρίσιμων Υποδομών
53. [EL](#) - Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας
54. [MyOTA](#) - HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών
55. [Odelalis](#) - HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

4. Annex 1 – Full media publications

5. Annex 2 – Kick-off agenda

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές

νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ. Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες. Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα). Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

infocom

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

📍 <http://agrinioreport.com/>

📅 Publication date: 19/01/2023 18:53

🌐 Alexa ranking (Greece): 0

🔗 [link](#)

HellasQCI: <https://gnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-e>

Θωρακίζονται από χάκερ οι κρίσιμες υποδομές της χώρας – Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας

Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά

συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “HellasQCI” ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας “EuroQCI”, με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

-Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

-Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

-Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

“Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ”, σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: “Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους

εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων”.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: “Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου”.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι’ αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα”.

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

📍 <https://emvolos.gr/>

📅 Publication date: 19/01/2023 15:06

📊 Alexa ranking (Greece): 0

🔗 [link](#)

HellasQCI: <https://gnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI».

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση

δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Πιερρακάκης: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζουν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας

Η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λέιζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των

δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ. Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Τι σηματοδοτούν τα νέα δίκτυα HellasQCI

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

19 Ιανουαρίου, 2023

Δελτίο Τύπου

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI».

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και

📍 <https://www.forin.gr/>

📅 Publication date: 19/01/2023 14:14

🌐 Alexa ranking (Greece): 1501

🔗 [link](#)

EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://gnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!

HellasQCI: Εκκίνηση για το έργο αναβάθμισης ασφάλειας σε data και υποδομές

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» ανακοίνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI».

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “HellasQCI” ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας “EuroQCI”, με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

-Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

-Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

-Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

“Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ”, σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: “Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους

εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων”.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: “Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου”.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι’ αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα”.

Follow [@thetimesgr](#)

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες. Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα). Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών

Πληροφορική

19 Ιανουαρίου 2023

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI). Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».HELLASQCIEΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΥπουργείο Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΠιερρακάκηςEUROQCI

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

HellasQCI: Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο. Με βάση την κυβέρνηση, θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).
- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και
- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του

έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ. Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ BLOGVIEW

Thanks ???? Pingu Design

Thanks ???? Pingu Design

HellasQCI: Το έργο που «θωρακίζει» την Ελλάδα απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις

Το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών στη χώρα μας

Ξεκινάει σήμερα(19/1) η υλοποίηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα κομβικής σημασίας έργο για τη χώρα μας, καθώς θα συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

– Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

– Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

– Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους.

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Ξεκινά το έργο “HellasQCI” - Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια σε δεδομένα και κρίσιμες υποδομές

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως υπογράμμισε, «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης».

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε

χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου, τόνισε, από την πλευρά του, ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας

Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το Thesstoday στο Go

Ακολουθήστε το Thesstoday στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους

στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Διαβάστε ακόμη

Ο μέτοχος A2, το ΚαΚαΠα και ένα (τόσο δα) «ξεπλυματάκι», οι δυο που αγοράζουν Σέριφο, το Κολέγιο Ελληνικού και μια βαλίτσα με 1 εκατ. ευρώ

SKY express: Έρχονται δύο νέα Airbus A321neo – Επενδύει περαιτέρω στο δίκτυο εξωτερικού
Τέλος επιτηδεύματος: ποιοι γλιτώνουν €1.000 (και πλέον) το 2023

Πιερρακάκης: "Αναβαθμίζουμε τον τομέα της κυβερνοασφάλειας"

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Πολιτική 13.01.2023 - 22:03 0

Στο Ηράκλειο ο Κυριάκος Πιερρακάκης -«Το δίλημμα είναι το παρελθόν ή το μέλλον»

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες. Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του έργου: Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα). Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων» επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Πολιτική 10.01.2023 - 20:07 0

Πιερρακάκης: Να αποφασίσουμε αν θα συνομιλήσουμε με το χθες ή το αύριο-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι το αύριο

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης από την πλευρά του δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστέιδης Σωτηρόπουλος υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστέιδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-commu...>

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα: Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες. Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες. Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας. Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα). Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας

Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το Lykavitos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

HellasQCI: Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

infocom

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε

χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).
- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και
- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και

είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ. Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Πιερρακάκης: Ελλάδα και ΕΕ αναβαθμίζουν τις υποδομές κυβερνοασφάλειας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

19/01/2023 11:28

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πιερρακάκης: Συνθήκες ασφάλειας στα δεδομένα του Δημοσίου, που αφορούν καίριους τομείς

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

«Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος - Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα»

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λέιζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης».

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Διευθ. Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ: Περήφανοι που θα υλοποιήσουμε τη νέα αυτή κβαντική υποδομή
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό

του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Τι σηματοδοτούν τα νέα δίκτυα HellasQCI

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές

νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κ. Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αναβαθμίζει τις υποδομές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και

είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ. Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό έργο «HellasQCI»

Παρουσιάστηκαν οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου σε εκδήλωση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές

νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ. Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).
- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και
- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Αναβαθμίζεται η κυβερνοασφάλεια σε δεδομένα και κρίσιμες υποδομές-Ξεκινά το έργο “HellasQCI”

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

– Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

– Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

– Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Ακολούθησε το tomanifesto.gr στο Google News! Οι ειδήσεις που πρέπει να διαβάσεις

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πιερρακάκης: Αναβάθμιση στις υποδομές στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση

δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Δείτε επίσης: Θεοδωρικάκος: «Τοποθετούμε 600 νέους ειδικούς φρουρούς στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής»

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

Λέξεις-κλειδιά: HellasQCI

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Πιερρακάκης: Αναβαθμίζουμε τον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ξεκινά το έργο HellasQCI

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων» επισημαίνει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης από την πλευρά του δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος υπογράμμισε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών ανήκει στην Ελλάδα

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 19/01, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές

νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

– Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

– Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

– Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Πιερρακάκης: Αναβαθμίζονται έργα για την κυβερνοασφάλεια με το νέο έργο «HellasQCI»

Από Voria.gr

19/01/2023

11:27

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025

Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με

μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης».

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές

νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λείζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε

υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ.

Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI)

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI» στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ανακοινώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI» με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure - QCI).

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν σήμερα Πέμπτη στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης «πρόκειται για ένα καθοριστικό έργο για το μέλλον της χώρας μας» και έκανε λόγο για τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας στον σχεδιασμό του έργου που διαμορφώνει συνθήκες ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων του Δημοσίου, σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ενέργεια.

«Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος - μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων», τόνισε ο υπουργός.

Ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης έκανε λόγο για μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, «είναι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών του μέλλοντος. Πλέον οι ασφαλείς γρήγορες τηλεπικοινωνίες θα γίνονται με οπτικό τρόπο, πάμε από την οπτική ίνα στο λέιζερ, είναι μια επανάσταση για τις τηλεπικοινωνίες».

Όπως τόνισε «είναι ένα, σημαντικό έργο τις θετικές επιπτώσεις του οποίου θα τις καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια», λέγοντας χαρακτηριστικά: «οι κβαντικές επικοινωνίες είναι το μέλλον, μας δίνουν την δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι κβαντικές επικοινωνίες είναι πιο ασφαλείς. Το δίκτυο θα επιφέρει αλλαγές όπως οι οικονομικές συναλλαγές, στους τομείς άμυνας, υγειονομικής περίθαλψης, θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Πρόκειται για έναν ζωτικό τομέα έρευνας και ανάπτυξης. Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος τόνισε ότι «είναι μεγάλη μας τιμή που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η

υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο και τους στόχους της ΕΔΥΤΕ. Ο συντονιστής του έργου, Ηλίας Παπασταματίου τόνισε ότι στους στόχους του έργου είναι και το κβαντικό ίντερνετ.

Σημειώνεται ότι το «HellasQCI» είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια ευαίσθητων δεδομένων και υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Στο πλαίσιο του έργου:

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας Κύρια Θέματα ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Κάθε μέρα μαζί

Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

(απεμπτε – φωτο:intime)

Πιερρακάκης: Σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας

Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025. Αναβαθμίζεται η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την

Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

HellasQCI: Έργο που αναβαθμίζει την ασφάλεια των δεδομένων

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI».

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση

δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστέιδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδίων (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

- Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).
- Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και
- Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

Περισσότερες πληροφορίες:

HellasQCI: <https://grnet.gr/business-directory/hellasqci/>

EuroQCI:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-quantum-communication-infrastructure-euroqci>

HellasQCI: Η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

- Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.
- Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.
- Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

(Δελτίο τύπου)

0
0
0

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου "HellasQCI" ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας "EuroQCI", με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

-Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

-Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

-Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

-Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

-Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

-Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

-Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme - DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

"Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ", σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και πρόσθεσε: "Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους

εταίρους μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων".

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: "Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου".

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: "Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα".

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

HellasQCI: η Ελλάδα αναβαθμίζει την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «HellasQCI». Με τον τρόπο αυτό, η χώρα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ασφαλούς Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας «EuroQCI», με στόχο την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής υποδομής δικτύων κβαντικών υποδομών (Quantum Communication Infrastructure – QCI).

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Ειδικότερα:

Τα νέα δίκτυα του HellasQCI θα ενισχύσουν την προστασία των κυβερνητικών θεσμών, τα κέντρα δεδομένων, τις δομές υγείας, τα ενεργειακά δίκτυα, καθώς επίσης και άλλες κρίσιμες υποδομές, με σκοπό να αποτελέσει σύντομα έναν από τους βασικούς πυλώνες της νέας Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Ε.Ε. για τις επόμενες δεκαετίες.

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις κβαντικές τεχνολογίες.

Το EuroQCI θα βελτιώσει την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία και την ανταγωνιστικότητα στον βιομηχανικό τομέα, ενώ σε εθνικό επίπεδο οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν από το HellasQCI θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες υποδομές επικοινωνίας.

Ανοίγει ο δρόμος για την παροχή υπηρεσιών κβαντικής διανομής κλειδιών (QKD), οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ασφαλείς μορφές κρυπτογράφησης και θα αναβαθμίσουν τα επίπεδα ασφάλειας τόσο στη διαβίβαση ευαίσθητων δεδομένων όσο και στις κρίσιμες υποδομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του έργου:

Τα εθνικά κβαντικά δίκτυα επικοινωνίας των κρατών που συμμετέχουν στο EuroQCI θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εθνικά δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας που θα συνδέουν στρατηγικές τοποθεσίες στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης) με τους τρεις Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς (Χελμό, Χολομώντα και Σκίνακα).

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά δοκιμών χρήσης (use cases) στον Δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα και

Θα διεξαχθούν τεχνικές εκπαιδεύσεις για φορείς και σε τελικούς χρήστες.

Το HellasQCI συντονίζει και υλοποιεί το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025, με χρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Digital Europe Programme – DEP) και κατά 50% από εθνικούς πόρους. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, στην εκδήλωση ανακοίνωσης του HellasQCI που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του έργου HellasQCI που συντονίζει και υλοποιεί το ΕΔΥΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και σε κάθε κράτος – μέλος ξεχωριστά, να αναβαθμίσουν τις υποδομές τους στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις γύρω από την Κυβερνοασφάλεια αυξάνουν διαρκώς, είναι σημαντικό να βρισκόμαστε μαζί με τους εταίρους

μας στην πρωτοπορία των εξελίξεων και των πρωτοβουλιών για την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Στάβερης δήλωσε: «Το HellasQCI, η ελληνική πρόταση για την ανάπτυξη εθνικών κβαντικών υποδομών, στην οποία συμμετέχουν 14 οργανισμοί, αξιολογήθηκε και κρίθηκε τεχνικά άρτια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επόμενο βήμα αποτελεί η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου σε συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως μέρος της Πρωτοβουλίας EuroQCI. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που εργάστηκαν για την υλοποίηση αυτού του σπουδαίου έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Αριστείδης Σωτηρόπουλος δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή που το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε στην ΕΔΥΤΕ τον συντονισμό του έργου HellasQCI, της Εθνικής Υποδομής Κβαντικής Επικοινωνίας και σήμερα ξεκινάει η υλοποίησή της ώστε να αποτελέσει τμήμα του EuroQCI, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια των δικτυακών επικοινωνιών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ΕΔΥΤΕ εξάλλου έχει κύριο ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές υποδομές νέφους/υπηρεσιών όπως EOSC, EUDAT, EGI, GÉANT, PRACE και EuroHPC και είμαστε υπερήφανοι που θα υλοποιήσουμε την νέα αυτή κβαντική δικτυακή υποδομή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους της πρότασης, καθώς και τον συντονιστή της πρότασης Δρ. Ηλία Παπασταματίου, Senior Project Manager του ΕΔΥΤΕ, γι' αυτό το πολύ θετικό, συλλογικό αποτέλεσμα».

DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL

HellasQCI

Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece

HellasQCI Kick-off Meeting

Athens, January 19-20, 2023

Author(s): Ilias Papastamatiou

Date: November 28th, 2022

Code: HellasQCI-WP1-GR-Agenda-PMB01-2022-11-28

Abstract: This document provides the agenda for the HellasQCI Kick-off meeting hosted by GRNET and held in Athens on January 19-20, 2023.

Copyright by the HellasQCI Consortium

The HellasQCI Consortium consists of:

No.	Participant organisation name	Short name	Country
1	National Infrastructures for Research and Technology	GRNET	Greece
2	Ministry of Digital Governance	MinDigital	Greece
3	Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon	NKUA	Greece
4	Idryma Technologias kai Erevnas	FORTH	Greece
5	National Center for Scientific Research "Demokritos"	NCSR"D"	Greece
6	Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis	AUTH	Greece
7	Qubitech Idiotiki Kefalaiouchiki Etairia	QUBITECH	Greece
8	Cosmote Kinites Tilepikoinonies Monoprosopi AE	COSMOTE	Greece
9	Space Hellas Anonimi Etairia Systimata kai Ypiresies Tilepikoinonion Pliroforikis Asfaleias	SPACE HELLAS SA	Greece
10	Ethniko Asteroskopeio Athinon	NOA	Greece
11	Motor Oil Hellas Diilistiria Korinthou AE	MOTOR OIL	Greece

12	Erevnitiko Panepistimiako Institutouto Sistimaton Epikoinonias kai Ypologiston - EMP	ICCS	Greece
13	Universite du Luxembourg	uni.lu	Luxembourg
14	South East Technological University	WIT	Ireland

Document Revision History

Date	Issue	Author/Editor/Contributor	Summary of main changes
November 28 th , 2022	a	Ilias Papastamatiou	Draft
December 13 th , 2022	b	All	Updated draft
January 5 th , 2023	c	All	Updated draft

Table of Contents

1. Introduction	4
2. Objectives	6
3. Meeting agenda	7
4. Logistics	12

1. Introduction

Meeting called by	GRNET			
Type of meeting	Kick-off meeting			
Date	January 19-20, 2023			
Facilitator / Location	Hellenic Ministry of Digital Governance Fragkoudi 11, Athina 101 63			
Expected attendees	1	Dr. Aristeidis Sotiropoulos	GRNET	On-site
	2	Dr. Ilias Papastamatiou	GRNET	On-site
	3	Dr. Evangelia Athanasaki	GRNET	On-site
	4	Betty Evangelinou	GRNET	On-site
	5	Chrysostomos Tzouvaras	GRNET	On-site
	6	Zenon Mousmoulas	GRNET	On-site
	7	Artemis Psarianou	GRNET	On-site
	8	Thomas Kakavas	GRNET	On-site
	9	Memi Triantafyllidou	GRNET	On-site
	10	Alexandra Malouta	GRNET	On-site
	11	Giorgos Marandianos	GRNET	On-site
	12	Konstantinos Merentitis	GRNET	On-site
	13	Ioannis Kamonas	GRNET	On-site
	14	Dr. Ognjen Prnjat	GRNET	On-site
	15	Dr. Athanasios Staveris	MinDigital	On-site
	16	Dr. Dimitrios Kagklis	MinDigital	On-site
	17	Dimitrios Kalyviotis	MinDigital	On-site
	18	Sophia Papathanasopoulou	MinDigital	On-site
	19	Dr. Georgios Pantos	MinDigital	On-site
	20	Nikolaos Giannakakis	MOTOR OIL	On-site
	21	Konstantinos Chatzifotis	MOTOR OIL	On-site
	22	Dionysis Vithoukaskas	MOTOR OIL	On-site
	23	Christos Syngelakis	MOTOR OIL	On-site
	24	Vasilis Anastasiou	MOTOR OIL	On-site
	25	Fani Panagopoulou	MOTOR OIL	On-site
	26	Dr. Spiros Basilakos	NOA	On-site
	27	Dr. Manolis Xilouris	NOA	On-site
	28	Dr. Thanasis Marousis	NOA	On-site
	29	Fofy Setaki	COSMOTE	On-site
	30	Prof. Konstantinos Vyrsoinos	AUTH	On-site
	31	Dr. Alexis Askitopoulos	QUBITECH	On site

	32	Dr. Panagiotis Gouvas	QUBITECH	On site
	33	Socrates Costicoglou	SPACE HELLAS SA	On-site
	34	Dr. Georgios Gardikis	SPACE HELLAS SA	On-site
	35	Ilias Balampanis	SPACE HELLAS SA	On-site
	36	Dr. Ioannis Mertzanis	SPACE HELLAS SA	On-site
	37	Prof. Spiros Anastasiadis	FORTH	On-site
	38	Prof. Vassilis Charmandaris	FORTH	On-site
	39	Dr. Georgios Nikolopoulos	FORTH	On-site
	40	Prof. Vangelis Markatos	FORTH	On-site
	41	Prof. Panagiotis Lambropoulos	FORTH	On-site
	42	Dr. George Nounesis	NCSR"D"	On-Site
	43	Dr. Vangelis Karkaletsis	NCSR"D"	On-Site
	44	Dr. Omiros Papadopoulos	NCSR"D"	On-Site
	45	Prof. George Kanellos	NKUA	On-Site
	46	Prof. Dimitris Syvridis	NKUA	On-Site
	47	Prof. Kostas Christodoulopoulos	NKUA	On-Site
	48	Dr. Giannis Giannoulis	ICCS	On-site
	49	Dr. Evangelos Zacharakis	KETYAK	On-site
	50	Pol. Cap. Christos Alexis	Hellenic Police	On-site
	51	Pol. Col. Ioannis Petropoulos	Hellenic Police	On-site
	52	Pol. Cap. Aristeidis Bleris	Hellenic Police	On-site
	53	Col. Dimitrios Pissanidis	HNDGS	On-site
Please read	All HellasQCI members			

1. Objectives

ID	Description	Covered
O1.01	High level opening from the Political Leadership of the Ministry of Digital Governance highlighting the commitment of Greece to the EuroQCI initiative - Introduction of the consortium members	
O1.02	Highlight the contract and consortium agreement sections and some of its articles	
O1.03	Present the management methods to be applied, DEP administrative aspects, communication tools, methods of information exchange, etc.	
O1.04	Understand the project context, baseline, documents, structure, responsibilities	
O1.05	Communicate the administrative and technical responsibilities of partners	
O1.06	Review the task definition, roles and responsibilities, critical path, schedule, resource loading and project budget, update objectives, milestones, results	
O1.07	Finalize the appointment of WP Leaders, PMB, TB, Deliverable editors	
O1.08	Review the overall objectives of the project, and detailed objectives of the WPs. WP leaders present the Workplan for the WPs.	
O1.09	Plan events for the 1 st project year	
O1.10	WP2: initial planning for the architecture of HellasQCI networks, procurement and interoperability, and synergies with other DIGITAL and Quantum Technologies Flagship projects	
O1.11	WP3: overall planning of the Implementation and operation of the HellasQCI and presentation of the project's 3 phases	
O1.12	WP4: overall planning of the demonstration of the use cases in National Security and governmental sector, in critical infrastructures, health sector and industry, in research and education, and the use cases involving the space segment	
O1.13	WP5: overall planning of the training plan for the research and education communities, the technical and security communities and the end-users training	
O1.14	WP6: initial marketing, dissemination, overall planning and the HellasQCI community	

2. Meeting agenda

ID	Start time	Planned duration	Item description	Presenter	Desired outcome
Thursday, January 19th, 2023					
Public High-Level Session					
1.01	9.30	15 min	Opening Remarks Project kick-off	Kyriakos Pierrakakis Minister of State and Minister of Digital Governance Dr. Athanasios Staveris Secretary General of Telecommunications & Post - Ministry of Digital Governance	
1.02	9:45	10 min	Welcoming Remarks	Dr. Aristeidis Sotiropoulos CEO, GRNET	
1.03	9:55	10 min	Introduction of the project overall	Dr. Ilias Papastamatiou HellasQCI Coordinator Senior Project Manager, GRNET	
1.04	10:05	5 min	HellasQCI use cases	Prof. George Kanellos HellasQCI Technical Coordinator Ass. Professor in the Dept. Of Informatics and Telecommunications of the NKUA	

1.05	10:10	25 min	<p>Welcoming Remarks from partner's organizations (2' per partner)</p>	<p>Dr. George Nounesis Director and Chairman of the Board at NCSR Demokritos</p> <p>Prof. Nektarios Tevernarakis (online) Chairman of the BoD for FORTH</p> <p>Dr. Spyros Basilakos Director of IAASARS & Vice President of the National Observatory of Athens President of the Greek National Committee for Astronomy</p> <p>Prof. Dimitris Syvridis Professor in the Dept. Of Informatics and Telecommunications of the NKUA and Head of the Optical Communications and Photonics Technologies Lab</p> <p>Prof. Hercules Avramopoulos (online) Professor of the School of Electrical and Computer Engineering at the NTUA and Head of the Photonics Communications Research Laboratory (PCRL)</p> <p>Prof. Konstantinos Vyrsoinos Ass. Professor at AUTH, WinPhos research group founding member</p> <p>Nikolaos Giannakakis Group Chief Information Officer (CIO) - Motor Oil</p> <p>Dr. Ioannis Mertzanis CEO, Space Hellas</p> <p>Dr. Panagiotis Gouvas Director of Research Qubitech</p> <p>Fofy Setaki COSMOTE R&D</p> <p>Dr. Evangelos Zacharakis Director of the Centre for Technological Support, Development and Innovations of the National Intelligence Service of Greece (KETYAK)</p>
------	-------	--------	--	--

				(Letter of Support to HellasQCI) Col. Dimitrios Pissanidis Hellenic National Defence General Staff (Letter of Support to HellasQCI) Pol. Cap. Christos Alexis Hellenic Police Headquarters Technical Applications Division (Letter of Support to HellasQCI)
	10:35	5 min	Photo Session	
	10:40	20 min	Coffee	
PMB Session – Technical Discussion				
1.06	11:00	15 min	Contractual commitments	B. Evangelinou, GRNET Present the contract status and pending actions and highlight the main contract and consortium agreement articles, re-iterate payment procedures
1.07	11:15	15 min	WP1: Management methods to be applied and Project Notebook	E. Athanasaki, GRNET Understand Project Structure, Roles and responsibilities. Understand the Project Management Information System, WP Leaders, Task Leaders, PMB and baseline plan for the work in WP1
1.08	11:30	15 min	Communication tools and PR material	H. Papadopoulos, NCSR Branding, methods of information exchange, website
1.09	11:45	45 min	Review of DoA and overall project objectives, main points to be discussed in activity sessions	G. Kanellos, NKUA Provide review of the objectives, workplan, milestones, other aspects
	12:30	60 min	Lunch	

1.10	13:30	40 min	WP2: Design of the HellasQCI and interoperability with EuroQCI	I. Papastamatiou, GRNET C. Tzouvaras, GRNET G. Kanellos, NKUA D. Kagklis, MinDigital G. Giannoulis, GRNET/ICCS	Baseline plan for the work in WP2; initial works for the HellasQCI Architecture, the Procurement and the synergies between other DIGITAL and Quantum Flagship projects
1.11	14:10	40 min	WP3: Implementation and operation of the HellasQCI	G. Giannoulis, GRNET/ICCS G. Kanellos, NKUA V. Markatos, FORTH H. Papadopoulos, NCSR M. Xilouris, NOA T. Marousis, NOA	Baseline plan for the work in WP3; presentation of Phase 0- Network emulation and experimental setup and of the Network management, security and certification task of HellasQCI
	14:50	10 min	Coffee		
1.12	15:00	40 min	WP4: Demonstration of the Use Cases	G. Kanellos, NKUA H. Papadopoulos, NCSR T. Marousis, NOA	Baseline plan for the work in WP4; presentation of the initial works on National Security and governmental sector use cases, the Research, Education and innovation use cases, the Critical infrastructures, health sector and ICT industry and the use cases using space segment
	15:40		End of day 1, social dinner in the evening		

ID	Start time	Planned duration	Item description	Presenter	Desired outcome
Friday, January 20th, 2023					
1.13	9:30	40 min	WP5: Trainings in QCI and QKD systems and networks	K. Vyrosokinos, AUTH G. Giannoulis, GRNET/ICCS V. Markatos, FORTH G. Kanellos, NKUA	Baseline plan for the work in WP5; presentation of initial works on the training plan for the research and education communities, the technical and security communities and the end-users training
	10:10	10 min	Coffee		
1.14	10:20	40 min	WP6: Communication, dissemination and exploitation	H. Papadopoulos, NCSR A. Askitopoulos, QUBITECH Z. Mousmoulas, GRNET A. Psarianou, GRNET	Baseline plan for the work in WP6; presentation of initial works on marketing, dissemination, overall planning and the activities on for the establishment of the HellasQCI community
1.15	11:00	40 min	Industry Session	F. Setaki, COSMOTE G. Gardikis, Space Hellas A. Askitopoulos, Qubitech D. Vithoukas, Motor Oil Hellas	Presentation of initial works (10' per partner)
1.16	11:40	60 min	Fine-tuning of the technical activities for the first year	G. Kanellos, NKUA I. Papastamatiou, GRNET	Wrap-up of technical planning, actions
1.17	12:40	40 min	EuroQCI Associated Partners (AP) Session with Ireland and Luxembourg (in English)	I. Papastamatiou, GRNET D. Kilbane, WIT (online) W. Alves Martins, uni.lu (online)	HellasQCI, IrishQCI, LuxQCI presentation and synergies
1.18	13:20	5 min	Wrap up and close	I. Papastamatiou, GRNET	
	13:25	60 min	Lunch		
	14:25		End of day 2		

3. Logistics

Venue information

Fragkoudi 11, Athina 101 63

Zoom Link for both days:

<https://grnet.zoom.us/j/65424922686?pwd=ZDZSOHluTktOMjB5b3FvNkQvMlV1dz09>

Meeting ID: 654 2492 2686

Passcode: 725783